

Activité : Atelier de formation

Personnes animatrices : Mélanie Cabana, Alexandra Lez, Serge Piché

Contexte de création : Mois de la pédagogie universitaire

Publics visés : personnes enseignantes

Nombre de personnes participantes : un ratio de 15 par personne animatrice

Durée de l'activité : 90 minutes

Cet atelier de formation, **scénarisé autour des quatre (4) dimensions du référentiel de compétence de l'agir critique** (explorer, chercher, évaluer et décider, c.f. [Référentiel](#)), propose une mise en abîme favorisant une appropriation concrète du référentiel par les personnes participantes. L'atelier a pour objectif 1) d'analyser ses pratiques pédagogiques actuelles visant le développement de la compétence de l'agir critique; 2) inventorier les modalités pédagogiques propices au développement de cette compétence; 3) évaluer les modalités pédagogiques les plus adaptées au développement de cette compétence dans sa discipline; 4) décider des transformations à mettre en œuvre dans ses pratiques pédagogiques pour développer cette compétence; 5) dialoguer et coconstruire les réponses avec des collègues rencontrant des défis similaires.

En s'appuyant sur des temps de réflexion individuelle, de dialogue avec des pairs et de prise de recul critique, l'atelier mobilise les méthodes pédagogiques les plus propices au développement de la compétence de l'agir critique (Lez, Cabana et Piché, 2025). Bien que l'atelier puisse très bien être réalisé au sein d'une équipe programme, l'interdisciplinarité favorise également le développement de cette compétence.

**BALISE IA
NIVEAU 1**

Les personnes participantes sont encouragées si elles le souhaitent à utiliser les outils d'IA générative à la phase 2 pour explorer des pistes d'applications concrètes dans leur domaine, discipline.

Dans le cadre de cet atelier, la déclaration de son usage des outils d'IA n'est pas requise.

Déroulement et tâches des personnes formatrices	Tâches des participantes et participants	Ressources	Rôles
INTRODUCTION & PHASE 1. ACTIVITÉ D'ANALYSE DE SA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE			
<ol style="list-style-type: none"> Présenter les objectifs et le déroulement de l'atelier. Introduire le référentiel de la compétence de l'agir critique et ses quatre (4) dimensions. Présenter les consignes de la phase « EXPLORER » : objectifs, livrable, indicateurs de temps. Former des équipes de 3 à 4 personnes pour les échanges en petit groupe. Circuler dans la salle pour soutenir les groupes et répondre aux questions. <p>Durée : 25 minutes</p>	<p>Individuellement (5 min.)</p> <ol style="list-style-type: none"> Repérer, parmi les douze indicateurs du référentiel, entre un (1) et trois (3) indicateurs considérés comme présents et importants dans sa pratique actuelle. Décrire les activités et tâches mises en œuvre et qui contribuent à atteindre ces indicateurs, ainsi que les indices qui permettent d'en témoigner. <p>En petit groupe (10 min.)</p> <ol style="list-style-type: none"> Partager les indicateurs identifiés individuellement et relever ceux qui apparaissent comme les plus essentiels pour le groupe. Sélectionner quelques indicateurs sur lesquels faire progresser ou approfondir sa démarche personnelle. 	<p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Support de présentation <input type="checkbox"/> Référentiel de l'agir critique (lien internet ou copies papier) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gardienne-gardien du temps <input type="checkbox"/> Participe-participant

Déroulement et tâches de la personne animatrice	Tâches des participantes et participants	Ressources	Rôles
PHASE 2&3. ACTIVITÉ D'APPROFONDISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE SA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE			
<p>1. Faire une brève présentation des méthodes pédagogiques à privilégier pour développer la compétence de l'agir critique.</p> <p>2. Présenter les consignes des phases « CHERCHER ET ÉVALUER » : objectifs, extraits, indicateurs de temps.</p> <p>3. Circuler dans la salle pour soutenir les équipes, répondre aux questions et repérer des pistes de discussion pour le retour collectif.</p> <p>4. Recueillir les réponses à l'aide d'un outil de sondage.</p> <p>5. Animer un retour en plénière, en sollicitant explicitement une ou un représentant par équipe pour partager leur réflexion.</p> <p>Durée : 40 minutes</p>	<p>En petit groupe (25 min.)</p> <p>1. Relire les indicateurs identifiés comme étant à développer, puis chercher en groupe des pratiques et des idées d'application concrètes pour les améliorer. Effectuer des recherches en ligne (ex. banques de données) ou utiliser des outils d'IA générative pour soutenir les recherches.</p> <p>2. Sélectionner les pratiques les plus prometteuses ou les plus réalistes à mettre en œuvre dans les contextes respectifs.</p> <p>3. Inscrire dans l'outil de sondage deux (2) stratégies retenues par le groupe.</p> <p>4. Préparer un bref retour résumant ses choix et les raisons qui les motivent et déterminer la personne porte-parole.</p> <p>En plénière (15 min.)</p> <p>1. Expliciter ses réponses et les raisons qui les motivent.</p>	<p>Environnement numérique</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sites pédagogiques, banques de données, etc. <input type="checkbox"/> Outils d'IA générative pour bonifier les recherches <input type="checkbox"/> Outil de sondage (ex. Wooclap) pour recueillir les réponses <p>Matériel de formation</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Support de présentation : liste des méthodes pédagogiques à privilégier pour développer la compétence de l'agir critique (Lez, Cabana et Piché, 2025) <input type="checkbox"/> Référentiel de l'agir critique (lien internet ou copies papier) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Animatrice-animateur <input type="checkbox"/> Gardienne-gardien du temps <input type="checkbox"/> Participante-participant <input type="checkbox"/> Porte-parole
PHASE 4. ACTIVITÉ D'ÉLABORATION DE SON PLAN D'ACTION			
<p>1. Présenter les consignes de la phase « DÉCIDER » : objectifs, livrable, indicateurs de temps.</p> <p>2. Circuler dans la salle pour soutenir les réflexions et répondre aux questions.</p> <p>3. Animer un retour en plénière, en sollicitant explicitement une ou deux personnes pour partager leur réflexion.</p> <p>Durée : 25 minutes</p>	<p>Individuellement (15 min.)</p> <p>1. Déterminer trois (3) changements concrets à mettre en place. Répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que je modifie dans mon cours ou ma démarche? Comment vais-je l'intégrer?</p> <p>2. Préciser trois (3) bénéfices attendus pour les personnes étudiantes. En quoi ces changements amélioreront-ils leur expérience ou leurs apprentissages?</p> <p>3. Formuler un court plan d'action indiquant : trois (3) actions à réaliser; l'échéancier souhaité; trois (3) ressources nécessaires.</p> <p>En plénière (10 min.)</p> <p>1. Partager ses réponses et les raisons qui les motivent.</p>		

Opportunité pour développer la compétence de l'agir critique (c.f. [Référentiel](#))

Cet atelier invite les personnes enseignantes à une réflexion approfondie sur leur pratique pédagogique afin de mieux soutenir le développement de l'agir critique des personnes étudiantes.